

AYOLLAR KIIYIMLARI UCHUN MURAKKAB VA LOTIN ATAMALAR

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Murakkab atamalar - ikki yoki undan ortiq oddiy so'zlardan tashkil topgan atamalar. Ingliz tilida ayollar kiyimlari uchun murakkab to'qimachilik atamalarini aniqlash juda qiyin, chunki ko'plab atamalar boshqa tillardan olingan va bu atamaning tuzilishini tushunish qiyin. Misol uchun, hourpelande atamasi frantsuz tilidan olingan, shuning uchun uning tuzilishini aniqlash juda ko'p kuch talab qiladi. Lekin shunday atamalar ham borki, ularning tuzilishini aniqlash qiyin emas. Masalan, Bel-palto - jilet (bel va palto so'zlaridan); bel-belbog'i - bel kamari; katta palto - palto (katta va palto so'zlaridan); pastki ko'ylak - pastki ko'ylak; chaqaloq stuart avtomobili - tuklar va gullar bilan bezatilgan keng qirrali katta shlyapa; gibsongirl - past tojli va tor yoki ko'tarilgan qirrali somon shlyapa; robinhoodhat - uzun qush patlari bilan bezatilgan konus shaklidagi shlyapa; pullover - kozok (tortmoq va ustidan so'zlardan).

Tojik tilida murakkab tuzilmaviy atamalar modeli eng rivojlangan va murakkab atamalarning tuzilishini aniqlash osonroq, chunki eng katta atamalar soni asl. Masalan: sarandoz - kelinning boshiga tul ko'rpa (sar va andoz so'zlaridan); poyhoma - gullab-yashnagan (qo'shiq va goma so'zlaridan); chashmband — ayol kishi yuziga burqa ostida qo'yishi kerak bo'lgan soch to'ri (chashm va band so'zlaridan); ezorband - gulzorlarni bog'lash uchun ortiqcha oro bermay; dastrumol — ro'mol (ber va römol so'zidan); tustuppi - tepasi tekis kvadratli do'ppi (tus va tuppi so'zlaridan); peshonaband — zardo'zli bosh bog'ich (peshona va tasma so'zlaridan); sarostin - ko'ndalang tikuv bilan bezatilgan yengli manjetlar (sar va ostin so'zlaridan); sargirak - to'nga o'xshash kesilgan engil hilpiragan xalat shaklidagi ayollar boshi to'ni. Murakkab so'z shakllarining bevosita komponentlari morfologik shakllantiruvchilar - prefiks va qo'shimchalar

bo'lgan atamalar hosila atamalardir. Ayollar kiyimini bildiruvchi affikslarning to'qimachilik terminlarida qanday ishlashini ko'rib chiqamiz.

Ingliz tilida -ic qo'shimchasi yordamida tuzilgan hosila atamalar mavjud. Ingliz tilidagi bunday so'z yasalishiga misol sifatida ko'ylak va ko'ylak yasashda qo'llaniladigan, so'zning kamaytiruvchi shaklini hosil qiluvchi – ic qo'shimchasi yordamida hosil bo'lgan kambrik – juda yupqa zig'ir so'zini keltirish mumkin.

Tojik tilida ayollar kiyimini bildiruvchi to'qimachilik terminlarini yasashda ham kamaytiruvchi qo'shimchalar qo'llaniladi. Bunday qo'shimchalar -ak va -cha. Masalan, qamzulcha yoki kuynakcha — sonning o'rtasigacha uzun bo'lgan yengsiz jilet; rumcha - kanausa tipidagi mahalliy ipakdan tikilgan xalat; kaltacha - yelek; durracha - kichkina ro'mol; munisak — belida tebranib turuvchi va yon tomonida yig'ma to'n; gelak - an'anaviy tunika shaklidagi ochiladigan xalat; shoynak – oq karbosdan tikilgan bib; Lachak - keksa ayollarning bosh kiyimi.

Taqqoslangan tillarda keltirilgan misollardan tojik tilida kamaytiruvchi qo'shimchalarning qo'llanishi ingliz tiliga nisbatan ko'proq hosila ekanligini osongina aniqlash mumkin.

Ingliz tilidagi so'z yasalishining affiks usuliga yana bir misol – chemisette so'zidir. Bu so'z frantsuzcha -ette qo'shimchasi yordamida tuzilgan bo'lib, so'zning ayollik kichraytiruvchi shaklini hosil qiladi. Masalan, jaket - ko'ylagi; kasket - kasket.

Tojik tilida -y qo'shimchasi bilan ayollar kiyimi uchun hosila so'z yasalishi ham mumkin, masalan, lozimi - shim; so'zani — qo'lbola ipakdan tikilgan mato va boshqalar.

Affikslar yordamida tuzilgan ismlarning misollariga asoslanib, taqqoslangan tillarda ayollar kiyimi nomlarini shakllantirishning qo'shimcha usuli unumli emas degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Ayollar kiyimlari lug'atidagi atamalarning tarkibiy tahlili shuni ko'rsatdiki, solishtirilayotgan tillarda so'z yasalish tizimi o'ziga xos xususiyatdir. Masalan, ingliz tilida so'z yasash usuli sifatida iboralar tojik tilidan farqli o'laroq unumliroq

bo'ladi. Masalan, ko'k jinsi shimlar, chanel kostyumi, ustki ustki, ertalabki ko'ylak, jinsi ko'ylagi, trench palto, cho'zilgan tor shim, yon fermuarli jun ko'ylagi va boshqalar, tojik tilida affiksatsiya va birikma eng samarali hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, taqqoslanadigan tillardagi kiyim lug'ati atamalarining tarkibiy tahlili murakkab atamalarning qisman tuzilishidan foydalangan holda ham amalga oshirilishi mumkin. Ushbu tuzilishga asoslanib, quyidagi modellarni ajratish mumkin: Ot - ot. Tojik tilida bu modelga poyoma (poy va joma otlaridan), daströmöl (datus va rumol otlaridan), sarostin (sar va ostin otlaridan), bugoma (bug va joma otlaridan) kabi atamalar kiradi. , va boshqalar. Ingliz tilida model otga - ot. jilet (bel va palto ismlaridan) va yomg'ir (yomg'ir va palto otlaridan) atamalariga ishora qiladi; Ism - fe'l. Bu model tojik tiliga xosdir. Masalan, sarandoz (sar va andoz fe'lidan), chashmband (chashm va to'da fe'lidan), peshonaband (peshona va to'da fe'li otidan) va hokazo. Ingliz tilida bunday model uchun atamalar aniqlanmagan. Sifat - ot. Ushbu turdagi modelning shartlari asosan ingliz tiliga tegishli.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.